

IQTIDORLI O‘QUVCHILARNING RIVOJLANISHIDA TAQLID QILISH QOBILİYATINING AĦAMIYATI VA MAZMUN – MOĦIYATI

NamDU doktoranti D.Z. Jabbarova

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15206668>

Annotatsiya. Ushbu maqolada iqtidorli o‘quvchilarning rivojlanishida taqlid qilish qobiliyatining ahamiyati va mazmun – mohiyati, taqlid maktab o‘quvchilarining yoshiga, idrokiga bog‘liq ravishda ongli yoki ongsiz tarzda yuz berishi, o‘quvchilarda muloqatchanlik tizimini hosil qiluvchi asoslar, faoliyat maktab o‘quvchilarda muloqatchanlik tizimini hosil qiluvchi asoslar haqida fikr yuritilgan.

Аннотация. В данной статье рассматриваются значение и содержание способности к подражанию в развитии одаренных учащихся, происходит ли подражание сознательно или бессознательно в зависимости от возраста, восприятия школьников, Основы, формирующие систему коммуникативности у учащихся, деятельность, формирующая систему коммуникативности у школьников.

Annotation. This article examines the importance and content of the ability to imitate in the development of gifted students, whether imitation occurs consciously or unconsciously, depending on age, perception of schoolchildren, the foundations that form the system of communication among students, the activities that form the system of communication among schoolchildren.

Kalit so‘z: Iqtidor, muloqatchanlik, taqlid, ongli yoki ongsiz, ongli xarakter, faoliyat, qobiliyat

Ключевое слово: талант, коммуникабельность, подражание, сознательный или бессознательный, сознательный характер, активность, способности

Keyword: talent, communicativeness, imitation, conscious or unconscious, conscious character, activity, ability

Taqlid maktab o‘quvchilarining yoshiga, idrokiga bog‘liq ravishda ongli yoki ongsiz tarzda yuz berishi mumkin. O‘quvchi go‘dak yoshida kattalarga ko‘r-ko‘rona taqlid qiladi. Fransuz olimi E.Dyurkgeymning¹ fikricha, o‘quvchi taqlid

¹ Эмиль Дюркгейм. Правила социологического метода [перевод с французского В.

qilish qobiliyati bilan tugʻiladi, oʻsmir yoshiga yetganda esa taqlid qilish faqat tanlov asosidagina amalga oshadigan jarayon boʻlib, ijtimoiy tajribani keng maʼnoda egallay boshlashi, natijada oʻquvchining xarakteri, temperamenti, qiziqishlari ham shakllanadi. Demak, oʻquvchi yoshi katta boʻlgan sari, taqlid jarayoni mazmunan oʻzgaradi va ongli xarakter kasb etadi.

A. Bandura² ham taqlidni oʻquvchi sotsializatsiyasi mexanizmining muhim tarkibiy qismi sifatida koʻrsatadi. Uning fikricha, kattalarga taqlid qilish asosida oʻquvchilarning axloq sohasidagi ijobiy fikrlari mustahkamlanishi yoki, aksincha, ularda tajovuzkorona rivojlanishi mumkin.

Kattalar bilan boʻladigan har qanday xislatlarni hamda muloqotni oʻquvchilar dastlab, kattalarning xatti-harakatlari, odatlari, ichki sifatleri; fikrlash tarzlari, ijtimoiy burchini bajarishga va boshqa shu kabilarga boʻlgan munosabatlariga taqlid qilish orqali oʻzlashtiradilar.

Biroq ichki munosabatlar, ular oʻrtasidagi aloqalar doimiy va umumiy boʻlib qolaveradi.

Bunday faoliyat maktab oʻquvchilarda muloqatchanlik tizimini hosil qiluvchi asoslardir. Pedagogik vazifani anglash mavjud maʼlumotlarni tahlil qilish uchun asos boʻlib xizmat qiladi. Maʼlumotlarning tahlili vaziyat oʻrnini aniqlashdan tashqari, butun pedagogik jarayonda boshqaruvchi, tarbiyachi, tarbiyalanuvchi va ular oʻrtasidagi munosabat hamda taʼlim mazmuni, samarali vosita va pedagogik shartsharoitlar kabi asosiy tarkibiy qismlarni aniqlashga yoʻnaltirilgan boʻlishi lozim.

Iqtidor – bu hayot davomida psixikani rivojlanish tizimidir. Bunda iqtidor u yoki bu faoliyatni muvaffaqiyatli bajarishda kuzatiladi.

Iqtidor – bu muvaffaqiyatli bajarilishini taʼminlovshi qobiliyatlarning oʻziga xos shaklidir. Qobiliyatlarning oʻzaro muvofiqligi boshqa qobiliyatlardagi kamchiliklarni toʻldirishga xizmat qiladi.

- Umumiy qobiliyatlar shaxs imkoniyatini, uning faoliyatini oʻziga xos

Желнинова]. — Москва : Издательство АСТ, 2021. — 384 с. — Эксклюзивная классика

² Бандура А. Теория социального научения. СПб. — Евразия, 2000.

jihatlarini rivojlantirishni ta'minlaydi;

- Qobiliyatlarning layoqatini, tabiiy asoslarini xarakterini aks ettiradi;
- Faoliyatdagi muvaffaqiyatni namoyon qiluvchi ishki sharoitdan biri talantdir. Iqtidorli bola-bu u yoki bu faoliyatda yorqin. Ba'zida uzluksiz muvaffaqiyatlari bilan ajralib turuvchi boladir.[2.25.5]

Bugungi kunda ko'pgina psixologlar iqtidorning rivojlanishi-bu nasl (irsiy layoqat) va ijtimoiy muhit (o'yin, o'qish, mehnat jarayonlari) ning o'zaro murakkab ta'siri natijasida ekanini tan olmoqdalar. Lekin, shu individual iqtidorni shakllanishi asosida yotuvchi bilan birga shaxsning o'zini-o'zi tarbiyalashning psixologik mexanizmlarini rolini inkor etib bo'lmaydi.

Iqtidorli bolalarning o'ziga xos jihatlari bizning hayotimizni rang-barangligini ta'minlaydi va jamiyat uchun foydalidir.

Birinchi xususiyat, iqtidorlilarda hamma narsaga ta'sirchanlik kuzatilib, adolatparvarlik hissi kushli rivojlangan; ular ijtimoiy munosabatlarga yangilik kiritishga va o'zgartirishga qobiliyatli bo'ladilar.

Ikkinchi xususiyat, bilimni faolligi va intellektning yuqori darajadagi taraqqiyoti atrof-muhit haqida yangi ma'lumot olish imkonini beradi. Ijodiy qobiliyatlarga yangi konsepsiyalar yondashuvlarni yaratish imkonini beradi.

Iqtidorli bolalardagi intuitiv, diskursiv (ijodiy) tafakkurning o'zaro muvofiqligi yangi bilimlar egallash jarayoni samarali bo'lib qoladi.

Ushinchi xususiyat, ko'pgina iqtidorli bolalarga omma hayotida qiziqarli va muhim loyihalarni amalga oshirishga imkon beruvchi ijodiy qobiliyatlarga va muhim bilimlarni egallashdagi yuqori energiya, maqsadga intiluvshanlik va qatiyatlilik xislatlari xosdir.

Iqtidorli maktab o'quvchilarining ijodkorligini rivojlantirish va faoliyat shart-sharoitlari uni amalga oshishi hamda rivojlanishi jarayoni tushiniladi. Bu borada ular quyidagilardan iborat :

1. Iqtidorli maktab o'quvchilarining ijodkorligini rivojlantirish va o'quvchilarning egallashi lozim bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalari.
2. Iqtidorli maktab o'quvchilarining ijodkorligini rivojlantirish va nazariy va

amaliy faoliyatning aloqadorligi.

3. Iqtidorli maktab o'quvchilarining ijodkorligini rivojlantirish ga doir mashg'ulotlar evristika muammoli vaziyatlar yaratish imkoniyatini oshiruvchi vosita ekanligi.

4. Iqtidorli maktab o'quvchilarining ijodkorligini rivojlantirishda zamonaviy-texnologik yondashuvlar va boshqalardir.

Mazkur shart-sharoitlar qanday tatibda amalga oshiriladi?

Iqtidorli maktab o'quvchilarining ijodkorligini rivojlantirish va boshqarishda ularning iqtidorini oshirishda egallashi lozim bo'lgan bilim, ko'nikma, malakalarga quyidagi talablar qo'yilishi maqsadga muvofiq sanaladi.

1. DTS asosida dastur materiallarni qay darajada o'zlashtirganligi;
2. Dastur va darslik asosida mavzularga doir asosiy tushuncha va qoidalarni o'zlashtirganligi;
3. Tanlagan va tavsiya etilgan mavzu bo'yicha topshiriqlarni mustaqil bajara olish imkoniyati ;
4. O'rganilayotgan mavzulardagi asosiy muammolarni va bosh g'oyani anglab olishi;
5. O'quv topshiriqlarini bajarishda didaktik vositalar, o'quv ashyolari va texnika hamda axborot texnologiyasidan foydalana olishi ;
6. Individual qobiliyatini namoyon etishi va uni rivojlantira olishi va boshqalar;
7. Mavzu maqsadiga mushtarak o'quvchi o'z oldiga erishiladigan maqsadlarni qo'ya olishi;
8. Mustaqil rejalar tuzishi va natijalarni baholay olishi ;
9. Belgilangan mavzularni o'rganishda o'z fikrini dalillay olishi;
10. Mavzu doirasida o'quvchi o'z xulosalarini, mustaqil fikrlarini bayon eta olishi va hokazolar.

Mazkur talablar o'qituvchiga iqtidorli maktab o'quvchilarining ijodkorligini rivojlantirish va boshqarishda o'qishga bo'lgan qiziqishlari, ularning o'quv-bilish

faoliyati, individual moyilliklarini bilish imkoniyati paydo bo'ladi va bu borada o'quv jarayoni tuzilmasini belgilab olishga yordam beradi.

Yuqoridagi talablar asosida muammoga doir ta'limni maqsadga muvofiq tashkil etishning ustuvor yo'nalishlari belgilab olinadi.

Ta'lim maqsadiga muvofiq yondashuv deganda o'quv-bilish jarayoni yoki ta'lim mazmuni, metod va shakllari tizimining ijodiy faoliyatni rivojlantirishga doir maqsadli yo'naltirilgan maxsus tashkil etilgan tuzilmasi tushiniladi.

Pedagogikaning asosiy vazifalaridan biri barcha o'quvchilarning ijodiy faoliyati har tomonlama rivojlanishini ta'minlaydigan shart-sharoitlar yaratishdan iborat. Shu bilan bir qatorda muayyan sohalarda chuqur qiziqishlarini, intilishi va qobiliyatini namoyon qilayotgan o'quvchilarni aniqlash, ularga bundan keyingi rivojlanishi uchun barcha imkoniyatlarni yaratib berish lozim.

Bu muhim masalani hal etishda milliy ta'lim tizining asosiy tarkibiy qismlari shaxs, davlat va jamiyat, uzluksiz ta'lim, fan, ishlab chiqarishning uzviy aloqasi shaxs rivojlanishining yaxlit tizimini yaratishni nazarda tutadi. Yoshlar iqtidorini rivojlanishida masalaning bunday qo'yilishi ta'lim-tarbiya maqsadlari, mazmuni, uslublari, shuningdek vositalarini aniqlashda hal qiluvchi asosiy mezon bo'lib xizmat qiladi.

Bunday bosqichli yondashuvlar ta'lim-tarbiya jarayonida o'qituvchi va iqtidorli maktab o'quvchilarining ijodkorligini rivojlantirish va o'qituvchilar munosabatlarining o'zgarishiga hamda o'quvchilarning ijodiy faolligi domiy ravishda ortib borishiga va ularning mustaqilligi kuchayishiga, ta'lim jarayonining takomillashib borishini taqozo etadi. Bunda o'quvchi ta'lim-tarbiya ob'ekti va bir vaqtning o'zida jarayonning faol ishtirokchisi sifatida o'z-o'zini kashf etishning sub'ekti ham bo'lib maydonga chiqadi.

Jarayonga mazkur yondashuvlar iqtidorli maktab o'quvchilarining ijodkorligini rivojlantirish imkoniyatlarini ro'yobga chiqaradi, maktab ta'limini, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim tizimini, o'quvchi shaxsini, uning ichki dunyosini boyishiga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Эмиль Дюркгейм. Правила социологического метода [перевод с французского В. Желнинова]. Москва : Издательство АСТ, 2021. — 384 с. — Эксклюзивная классика
2. Бандура А. Теория социального научения. СПб. — Евразия, 2000.
3. Ibragimov X., Abdullayeva Sh. Pedagogika nazariyasi / darslik –T.: Fan va texnologiya, 2008. - 288 b.
4. Odilboyevich, J. X. (2024). Yuridik Faoliyatda Psixologik Ta’sir Etish Va Jinoyatchi Shaxsning Psixologik Xususiyatlarini Aniqlash. *Journal of Research in Innovative Teaching and Inclusive Learning*, 2(2), 7-10.
5. Jurayev, X. O. (2023). O ‘smirlarda xarakter aksentuatsiyasi tiplarining deviant xulq-atvor shakllanishiga ta’sirining psixologik mexanizmlari. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(9), 560-569.
6. Odilboyevich, J. X. (2024). Psychological Description of Teenage Outlaws in Interpersonal Relationships. *Journal of Preschool Education and Psychology Research*, 1(1), 20-22.
7. Odilboyevich, J. X., & Olimbaeva, R. M. (2024, December). SHAXSLARARO MUNOSABATLARDA O‘SMIR YOSHDAGI QONUNBUZARLARNING PSIXOLOGIK TAVSIFI. In *International Conference on Adaptive Learning Technologies* (Vol. 12, pp. 19-23).
8. Odilboyevich, J. X., & Baxromjon o‘g‘li, Z. A. THE ROLE OF CHARACTER ACCENTUATION IN THE MANIFESTATION OF DEVIANT BEHAVIOR DISORDERS.
9. Odilboyevich, J. X. (2025). DEVIANT XATTI XARAKATLARNING NAMOYON BO‘LISHIDA XARAKTER AKSENTUATSIYASINI O‘RNI. *Международный журнал научных исследователей*, 10(2), 29-34.